

Hacia una filosofía de la tecnología no técnica

HERNANDO SALCEDO GUTIÉRREZ

Dejando de lado diferencias importantes que discutiré más adelante, para estos pensadores la modernidad está caracterizada por una forma única de acción técnica y pensamiento que amenaza los valores no-técnicos a medida que se extienden a las profundidades de la vida social. Las herramientas que usamos dan forma a nuestro modo de vida en sociedades modernas, donde la técnica se ha vuelto omnipresente. En esta situación, medios y fines no pueden separarse. Cómo hacemos las cosas, determina quién y qué somos. El desarrollo tecnológico transforma lo que es ser humano. Andrew Feenberg (2006; 2).

RESUMEN: Desde la segunda mitad del siglo XX nos encontramos inmersos en la Sociedad de la Tecno-ciencia, una sociedad que si bien hunde sus raíces desde los inicios de la modernidad y se consolida con la revolución industrial, cambia totalmente de lógica con la llegada de la posguerra y los utensilios computarizados y digitalizados, que tocan como nunca antes la vida cotidiana de los ciudadanos. Vivimos hoy en una sociedad en donde la ciencia y la técnica son imprescindibles para la subsistencia de la misma especie humana, y esa dependencia necesariamente toca su subjetividad. Cómo introyectan los sujetos estas nuevas vivencias, cómo se apropian de ellas y empiezan a vivirlas, ha sido objeto de análisis de muchos filósofos que ven ello un pe-

-
- El autor ha realizado estudios de Filosofía e Historia en la Universidad Autónoma Latinoamericana (Medellín) y de Psicología en la Universidad de Antioquia. Especialista en Cultura Política y Derechos Humanos (UNAUULA) y en Docencia de las Ciencias Sociales (FUNLAM). Estudios de Maestría en Educación y Desarrollo Humano, Cinde-Universidad de Manizales. DEA en Teoría de la Educación, UNED, Madrid. Candidato a Doctor en educación, UNED, Madrid, España. Doctorando Filosofía, UPB. Profesor universitario desde 1989, actualmente se desempeña como docente tiempo completo en la Facultad de Derecho de Unaula y Asesor en el Departamento de Extensión Pedagógica, Unaula. Director de la "Revista del Círculo de Humanidades de Unaula", donde publica periódicamente sus reflexiones.

ligro para las libertades del hombre, y de otros que ven allí unas claras posibilidades emancipatorias. En el presente texto, voy a tratar de dar cuenta cómo una línea de trabajo iniciada con Heidegger, continuada por Marcuse y revisada por Habermas, ha visto las relaciones entre ciencia-técnica-filosofía y vida cotidiana. Para ello, expondré dos apartados que incluyen los puntos de vista de estos filósofos tratando de dar cuenta de sus puntos de vista.

Palabras clave: filosofía de la técnica, Heidegger, Habermas, Marcuse.

1. HEIDEGGER: EL OLVIDO DEL SER DE LA TÉCNICA

La pregunta por la técnica es la pregunta por la constelación en la que acaecen de un modo propio el hacer salir lo oculto y el ocultamiento, en la que acaece de un modo propicio lo esenciante de la verdad.

M. Heidegger (1954)

Como es de todos conocido, el mundo filosófico griego inaugura las reflexiones que diferencian entre ciencia y técnica. Con el postulado de que la contemplación era el fundamento del conocimiento, se inicia la división sujeto-objeto y se concluye que la reflexión producto del sujeto le da cuerpo al objeto, por lo que esta acción es la propia del humano. Con esto se instaura la división entre teoría y práctica, entre conocimiento teórico y saberes operativos, teniendo más importancia el primero, llegando al punto de considerarlo el saber racional por excelencia, traducido luego en la modernidad como el *saber científico*. La práctica es así, desde el mundo griego del período socrático, una acción epistemológicamente pobre.

Palabras más, palabras menos, a lo largo de la historia de la filosofía este postulado se mantuvo llegando a su máximo esplendor con el positivismo de los años 20-30 del siglo XX que veía en el científico al ser puro, objetivo y neutro que va en busca de la verdad, cual filántropo que sólo busca ayudar al mundo y que posibilita que desde sus teorías puedan hacerse utensilios que facilitarán la vida de los humanos.

Como lo afirma Medina (1984; 2), "si la filosofía ha de contribuir en algo a encontrar una salida a los problemas planteados por el desarrollo científico-tecnológico actual, precisa entre otras cosas, un giro

posteriorista que reoriente su relación *versus* la técnica, del tradicional *contra* en un nuevo *hacia* el saber técnico". Creo que Heidegger fue de los primeros en enfrentar este camino, aunque no lo haya logrado.

Heidegger parte del supuesto de que después de Aristóteles concluimos qué era el SER, se nos dio por saber qué era el ser, y eso hizo que no se tratara más el tema en esa perspectiva que el mundo griego inauguró¹: nuestra concepción del ser se da por sentada, es decir, está sobre-entendida. Es lo que Heidegger llama EL OLVIDO DEL SER. Su tarea es volver al término y mostrar cómo Occidente igualó Ser y Ente. El resultado: haber develado la grave confusión que existe entre lo óntico, lo ontológico y lo metafísico, aclarando que lo primero es el estudio del ente; lo ontológico el estudio del sentido del Ser; y le asigna a la metafísica el estudio del Ser en cuanto tal. Precisamente esto último es lo que la filosofía no ha podido llevar a cabo por el olvido del Ser. Por tanto, de aquí parte la tarea emprendida por Heidegger en su primera obra, SER Y TIEMPO: desvelar el Ser.

Por eso no se pregunta qué es el ser, lo que es formal, sino por el cómo. El qué es puntual; el cómo es una pregunta por el *cómo se nos muestra el ser*.

Al respecto, Heidegger es de la idea que el *ser* no es estático: *se oculta* y se muestra al mismo tiempo que se oculta. No se muestra completamente, nunca se muestra igual. Se muestra en unas dimensiones, y en su forma profunda en el arte, la poesía, el misticismo. Con la metafísica occidental bastaba el presente del ser: Heidegger pretende mirar lo oculto, no quedarse en el ente. Esa es la confusión ontológica: ser=ente. Para Heidegger, el ser es el *ser del ente*. El *ser ahí*, el ser humano ahí, el ser del ser humano, único ente que es capaz de preguntarse por el Ser: el existente humano o DASEIN.

Desde ahora, con la categoría DASEIN, el SER se entiende como un plexo o red de posibilidades, como una apertura, se abre y se proyecta

¹ Al respecto, usaré un poco las notas de clase del curso de Filosofía de la Técnica, aunado a la interpretación de Heidegger que he ido construyendo, por lo que no citaré frecuentemente a dicho autor (aunque reconozco que esto es problema grave en la actual construcción de *paper* donde solo se trata de citar autores).

a múltiples relaciones. Es un estar siendo: un ser ubicado en la cotidianidad. Es aquí en el mundo, en nuestra vida diaria, donde el DASEIN se da y se oculta, cruzado por la incertidumbre, con la única certeza de que morirá. Así, es un ser arrojado en el mundo, un ser para morir: somos finitos, temporales, y aceptar esto, es vivir una *existencia auténtica*. Y cuando ello se asume, el DASEIN vive su propia historia, le brota su *historicidad*, se concientiza de su devenir y empieza a *trascender*, armar un proyecto de sí mismo en y con los otros.

Pero Heidegger cae en una paradoja que lo hará abandonar este camino: si asume el Dasein con sus características debe reconocérsele a éste su auto-referencialidad, es decir, debe asumir que el Dasein es quien hablará de sí y del mundo, es quien formulará las comprensiones del mismo Dasein; en otros términos, el propio Ser del Ser: es quien hablará del Ser y lo develará. Por tanto, no puede ser este el camino para llegar a la verdad del Ser: la *aletheia* no puede estar solo mediada por el Dasein.

Este reconocimiento es el que hace que Heidegger abandone la vía del Dasein (o vía analítico-existencial) emprendida en *El Ser y el Tiempo*, y se renueve la tarea de des-ocultación por el camino histórico: buscar en la tradición filosófica la forma como se ha ocultado al Ser convirtiéndolo en Ente o cosa de estudio de las disciplinas científicas, asunto que puede hacerse siguiendo las huellas del Ser, sus breves momentos de des-ocultamiento, leyendo a aquellos filósofos que lograron evidenciarlo aun en el mismo momento que lo ocultaban, como Parménides, Platón y Nietzsche. Dado que es este un largo trayecto, por efectos de este tipo de escrito me permito sólo hacer una anotación de cada autor que nos indique el camino heideggeriano.

Desde la perspectiva de Heidegger, en Parménides puede notarse claramente que *la verdad es verdad del ser*, no del ente, este último no es un mediador entre el ser y la verdad. Y ello es así porque en Parménides *Ser y Verdad* están unidos a través del concepto de *aletheia*.

En Platón, la verdad del ser es verdad del ente, por lo que el Ser queda oculto en el mundo conceptual, el mundo de las ideas. El Ente es el mediador entre el Ser y la Verdad.

De Nietzsche retoma Heidegger toda esta crítica de la filosofía griega, específicamente del período socrático-platónico, así como su fuerte visión de la tradición filosófica que se impuso en Occidente, con su racionalización tecno-científica; pero lo que nos interesa resaltar aquí es la deuda que tiene con las sospechas y certezas que Nietzsche tenía con el lenguaje: si hay un lugar donde se muestra el Ser es en el lenguaje, y ambos coinciden en que el lenguaje del arte y la poesía es el más claro ejemplo. No en vano afirma abiertamente que “el habla es la casa del Ser”².

En *La pregunta por la ciencia*³, texto de 1954, Heidegger revela otra más de sus preocupaciones por dar cuenta del Ser, esta vez por vía de una de las acciones del hombre que más lo caracterizan: la técnica, a la que estamos en la contemporaneidad “presos”, así la afirmemos o la neguemos. Hay que ver cómo nos relacionamos con la técnica, cómo la asumió Occidente, si queremos ver en ella de-velado el Ser. Pero ello no lo podemos hacer por cualquier camino. En este texto afirma claramente: “La técnica no es igual que la esencia de la técnica (...) Así también, la esencia de la técnica no es, en absoluto, algo técnico. Por eso, nunca experimentaremos nuestra relación con la esencia de la técnica, mientras nos representemos y dediquemos solo a lo técnico para apegarnos a ello o rechazarlo” (Heidegger: 2004; 117).

Por tanto, si buscamos en esta acción humana cómo se nos muestra el Ser, no puede ser por el camino alienador de la técnica, “la determinación instrumental y antropológica”, que no revela sino lo óptico de la misma, sino que hay que ir a la esencia de la técnica, asunto que lo obliga a incursionar de nuevo en el mundo griego.

Como nos recuerda Heidegger (2004: 126), La palabra procede de la lengua griega, y se refiere a algo que es de tal modo que pertenece a la *techne*. “En vistas al significado de esta palabra tenemos que prestar atención a dos cosas. En primer lugar *techne* no sólo es el nombre para el hacer y el saber hacer del obrero manual sino también para el arte,

² Al respecto leer *Heidegger y el humanismo*. De Andrea Cortés. En *Civilizar*, Revista electrónica de difusión científica. Nº 11. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.

³ Heidegger, M. 1954. *La pregunta por la Ciencia*. Versión castellana en *Filosofía, Ciencia y Técnica*. Editorial Universitaria, Santiago. 2004. pp. 117-154. p 117.

en el sentido elevado, y para las bellas artes. La *techne* pertenece al traer-ahídelante, a la *poiesis*; es algo *poiético*". Así, en el mundo griego antiguo la *techne* estaba relacionada a la *episteme* y, por tanto, al saber: "Ambas palabras son nombres para el conocer en el sentido más amplio. Lo que ellas mientan es un entender en algo, ser entendido en algo. En el conocer se hace patente algo. En cuanto que hace patente, el conocer es un hacer salir de lo oculto". Y más adelante lo reafirma: "Lo decisivo de la *techne*, pues, no está en absoluto en el hacer y el manejar, ni está en la utilización de medios, sino en el hacer salir de lo oculto del que hemos hablado. En tanto que éste, pero no como fabricación, la *techne* es un traer-ahídelante".

Pero a simple vista, la técnica moderna es diferente, por lo que tenemos que ir a su esencia. Ella des-oculta de una manera muy particular, dado que tiene la capacidad para transformar y para almacenar energía, (2004; 128):

El hacer salir lo oculto que prevalece en la técnica moderna es una provocación que pone ante la Naturaleza la exigencia de suministrar energía que como tal pueda ser extraída y almacenada. Pero ¿no es esto válido también para el antiguo molino de viento? No. Sus aspas se mueven al viento, quedan confiadas de un modo inmediato al soplar de éste. Pero el molino de viento no alumbra energías del aire en movimiento para almacenarlas.

La técnica logra, entonces, des-ocultar el Ser vía imposición, provocación, y ello lo hemos llevado lejos a través de las ciencias exactas y su afán por predecir, controlar y explotar la naturaleza, pero con ello también, y es más frecuente, des-objetivamos las cosas e instrumentalizamos y des-humanizamos al hombre. Por eso, "El sino del hacer salir lo oculto no es en sí un peligro cualquiera sino *el peligro*" (Heidegger, 2004: 142). La técnica oculta y des-oculta, y eso lo ve nuestro autor como *el peligro* de la técnica moderna. Esta forma de la técnica imponer no permite el develar, cual hombre que no quiere saber la verdad o, mejor, que vigila que no salga la verdad. Es tal el peligro, que (Heidegger; 2004: 142):

Sin embargo, la verdad es que hoy el hombre no se encuentra en ninguna parte consigo mismo, es decir, con su esencia. El hombre está de un modo tan decidido en el séquito de la provocación de la estructura de emplazamiento, que no percibe ésta como una interpelación, que deja de verse a sí mismo como el interpelado, y con ello deja de oír todos los modos como él ec-siste desde su esencia en la región de una exhortación, y con ello nunca puede encontrarse consigo mismo.

Pero reconoce que lo peligroso no es la técnica como actividad del hombre. En sus términos: "No hay nada demoníaco en la técnica, lo que hay es el misterio de su esencia". Posiblemente los efectos de la técnica al elaborar el hombre tantas máquinas, herramientas y utensilios peligrosos para el mismo, puedan ser nocivos; pero ese no es el punto fuerte que ve Heidegger. El peligro no es la bomba nuclear como utensilio elaborado por la técnica. Es el tipo de racionalidad anexa a ello que de hecho hace que "le sea negado experimentar la exhortación de una verdad más inicial" (Heidegger: 2004; 146).

Y citando a Hölderlin reafirma aún más la ambigüedad de la esencia de la técnica: "allí donde crece el peligro, crece también la salvación". Así que es en la misma esencia de la técnica donde debemos buscar la salida. Y Heidegger propone el camino: es el arte el lugar donde el des-ocultar se hace presencia y el hombre se muestra como vigilante de la verdad. Lo que más se parece a la aletheia griega es el arte. Como conocimiento técnico, es decir, como acción epistemológicamente fuerte, el arte sería, como en Parménides la aletheia, la que une Ser y Verdad. ¿Por qué el arte?, nos podemos preguntar. Porque desde su misma esencia griega ha sido des-ocultador, conocimiento que devela; en sus términos: "Antes se llamaba techne también al traer lo verdadero ahí delante en lo bello. Techne se llamaba también a la Episteme de las bellas artes". Desde el mundo griego, las artes "Trajeron la presencia de los dioses, trajeron a la luz la interlocución del sino de los dioses y de los hombres. Y al arte se le llamaba sólo techne. Era un único múltiple salir de lo oculto. Fue devoto, piadoso, es decir, dócil al prevalecer y a

la preservación de la verdad. Y se llamaba *techne* precisamente porque "era un hacer salir lo oculto que uae de y que trae ahí delante y por ello pertenecía a la *episteme*. Este nombre lo recibió al fin como nombre propio aquel hacer salir lo oculto que prevalece en todo arte de lo bello, la poesía, lo poético". (Heidegger: 2004; 152-153).

Como puede notarse, el camino heideggeriano, en primera instancia negativo, nos muestra una posibilidad de la técnica en la posmodernidad: si la entendemos en el sentido griego de creación podría ofrecernos la posibilidad de avizorar desde allí el Ser. Pero solo si el hombre... "mora poéticamente en esta tierra".

2. MARCUSE Y HABERMAS: LA TÉCNICA COMO ESTRATEGIA IDEOLOGIZANTE

"Una de las tareas principales de mis investigaciones es definir el carácter político de la racionalidad tecnológica. Esta racionalidad se ha convertido en el elemento más poderoso de la razón, y por lo tanto de aquel concepto que puede indicar con la mayor propiedad el carácter específico del proyecto de la civilización occidental"

H. Marcuse, 2000: 363.

Como buen lector de su tiempo, Herbert Marcuse se interroga también por la técnica como característica básica de esta sociedad. Como buen lector de Heidegger reconoce que en la técnica hay una forma de expresión del Ser y una posibilidad de entender lo que pasa en el humano que vive en esta sociedad; pero como buen marxista y juicioso lector de Freud, reconoce que en los humanos hay una suerte de elementos sociales e individuales que hacen que éste tenga juicios y comportamientos de determinada manera. Así, el comportamiento de un hombre depende mucho del sistema social en que se desenvuelve, pero también hay unos impulsos y apuestas personales que lo conducen a elegir muchas de sus acciones.

Marcuse analiza la sociedad norteamericana de los años cincuenta. En su texto «El Hombre Unidimensional», llega a concluir que tal sociedad tiene sus bases en el positivismo. Por ello en tal sociedad, co-

nocimiento es sólo el conocimiento científico y la verdad es todo aquello que podemos demostrar empíricamente. La ciencia es, entonces, en tal sociedad, la portadora de la verdad.

En el sentido social, Marcuse es de la idea que el sistema capitalista contemporáneo es muy diferente de aquel que vivió el viejo Marx, por lo que los análisis provenientes de su fuente no logran dar cuenta del cambio vivido. Si queremos entender lo que pasa en este sistema capitalista avanzado, debemos abordar el análisis desde nuevas categorías.

Por ejemplo, es visible que en el sistema capitalista avanzado se han ido implementando una serie de estrategias de control y dominación novedosas que hacen que el ciudadano ni siquiera se dé cuenta de lo subordinado que está. De allí que el trabajo de Marcuse esté más dirigido a develar estas nuevas formas de dominación y, en una perspectiva alejada de la heideggeriana, preguntarse por las consecuencias de ello en los sujetos, asunto que lo lleva a concluir, retomando la reconstrucción de la historia llevada a cabo por Weber, que en esta sociedad reina un tipo de racionalización: la instrumental (en el mismo sentido que entendieron el término Horkheimer y Adorno). Su tesis central será que la ciencia y la técnica son ahora las formas ideologizantes bajo las que los dominadores disfrazan su acción y reproducen esta forma de pensar, con la consecuencia que subsume toda forma de crítica negativa y la convierten en algo a su favor. En sus términos: "El progreso técnico, extendido hasta ser todo un sistema de dominación y coordinación, crea formas de vida (y de poder) que parecen reconciliar las fuerzas que se oponen al sistema y derrotar o refutar toda protesta en nombre de las perspectivas históricas de liberación del esfuerzo y la dominación" (Marcuse: 1984; 22).

Pero a juicio de Marcuse, quizás el logro más singular de esta racionalización tecnocrática es que colonizó y alteró las dos grandes clases sociales que caracterizan a la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, convirtiéndolas en agentes de reproducción del sistema y reconciliándolas al punto de no mirarse como opuestas, afectando notoriamente la crítica social y el cambio:

el desarrollo capitalista ha alterado la estructura y la función de estas dos clases de tal modo que ya no parecen ser agentes de la transformación histórica. Un interés absoluto en la preservación y el mejoramiento del *statu quo* institucional une a los antiguos antagonistas en las zonas más avanzadas de la sociedad contemporánea... Ante la ausencia de agentes y factores manifiestos del cambio social, la crítica regresa así a un alto nivel de abstracción. No hay ningún terreno en el que la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción se encuentren (Marcuse: 1984; 23).

Por tanto, si en la perspectiva marxiana la ciencia y la técnica tenían un potencial liberador en la medida que eran motor de desarrollo social, en Marcuse este tipo de desarrollo social es esclavizante. La idea que fuimos construyendo de ciencia, con su bandera de dominación a la naturaleza, con su método que nos protege de la subjetividad, con su neutralidad que nos impide tomar partido, no ha sido más que factores de dominación: "el método científico que lleva a la dominación cada vez más efectiva de la naturaleza llega a proveer así los conceptos puros tanto como los instrumentos para la dominación cada vez más efectiva del hombre por el hombre a través de la dominación de la naturaleza. (...) La racionalidad tecnológica protege así, antes que negarla, la legitimidad de la dominación, y el horizonte instrumentalista de la razón se abre a una sociedad racionalmente totalitaria" (Marcuse; 1984: 185-186).

Pero aún más: pareciera que esta perspectiva está inmunizada contra toda crítica, pues cada que lo intentamos, se exige el mismo tipo de racionalidad. Así, cuando enfrentamos situaciones sociales políticas y morales, se exige racionalidad técnica. Feenberg (2005: 112) lo ilustra bien cuando, retomando a Marcuse, afirma: "la elección de una solución técnica, en lugar de política o moral, para un problema social es política y moralmente significativa. El dilema está agudamente tallado en términos políticos".

El otro gran logro de tal sociedad es que "destruye el libre desarrollo de las necesidades y facultades humanas" (Marcuse: 1984; 20), im-

poniendo a sus ciudadanos necesidades superfluas que los alejan cada vez más de la reflexión. Para ello se vale precisamente de los adelantos de la ciencia y la técnica, quienes a través de los medios masivos de comunicación ponen a marchar a los ciudadanos al ritmo que quieran los dueños del poder.

El hombre producto de tal sociedad es el "*Hombre Unidimensional*": un hombre automático, mecánico, irreflexivo, irracional. Y tal sociedad y tal hombre que la compone son productos de una concepción de ciencia positivizada, ciencia que estudia al hombre y a la sociedad como un objeto más de la naturaleza. Es en este sentido que puede decir Marcuse que la ciencia y la técnica son la ideología de tales sociedades, cuestión que lo lleva a invocar por una transformación de la ciencia buscando humanizar más a ésta.

Tal y como están las cosas, supone Marcuse, los adelantos científico-técnicos en vez de facilitarnos la vida, nos la han quitado en la medida que la comprensión positivista de la ciencia nos ha despojado de la capacidad que nos hace realmente humanos: la reflexión.

Pues bien, estas tesis, controversiales y controvertidas, son retomadas por Jürgen Habermas para seguir pensando uno de los problemas con que inaugura su vida en el mundo filosófico: el proceso de racionalización que ha vivido Occidente. Desde 1963, con el texto *Teoría y Praxis*, Habermas viene insistiendo cómo en la cultura Occidental se fueron consolidando unas formas reificantes de ver el mundo, y en 1968 con la publicación de *Conocimiento e Interés*, deja claro como la teoría positivista colonizó todas las esferas de la vida humana e instrumentalizó las acciones y reflexiones, por lo que es necesario revisar este proceso y notar dónde han estado las fallas. Si bien en este texto el análisis es tan descarnado que deja al positivismo sin bases al mostrar cómo el conocimiento es interesado desde la misma historia de la especie, no se concentra en las relaciones entre ideología y ciencia, como sí lo hace en el texto *La ciencia y la técnica como ideología* (1968), texto en homenaje a los 70 años de Marcuse.

Como lo afirmo en otro lugar (Salcedo: 2005), la teoría de los intereses de Habermas si bien comparte la inquietud marcuseana, se apar-

ta en grado sumo en el análisis de ella. La clasificación de la ciencia habermasiana jamás abogarí­a por un "humanizar la ciencia", cuestión realmente imposible y fuera de tono. Esta clasificación a partir de los intereses recalca que cada conjunto investigativo, que cada conjunto de disciplinas científicas, tiene un comportamiento específico. Así, el problema lo ve Habermas, es en una "invasión" de las ciencias empírico-analíticas en los ámbitos de las demás ciencias. Por ello, supone, cuando Marcuse está haciendo una crítica a la ciencia, debe referirse a este punto: que todas las demás disciplinas se comportan como ciencias empírico-analíticas, lo que él denomina la "positivización de la ciencia".

Las ciencias empírico-analíticas tienen, desde esta perspectiva, una función clara que cumplir y lo han hecho de forma excelente. Intentar humanizarlas es no entender cómo funcionan. Su interés es técnico y buscan manipular a su objeto para obtener el éxito, y eso no podemos cambiarlo. Ahora, lo que sí podemos cambiar es la invasión de este conjunto investigativo en los otros, teniendo bien claro qué buscan las ciencias histórico-hermenéuticas y las crítico-sociales. Y eso es lo que tenemos que discutirle a los positivistas: ámbitos propios de investigación para los conjuntos de las distintas disciplinas, a partir de sus intereses. En términos de Horkheimer: desinstrumentalizar a las ciencias humano-sociales. La tarea la emprende Habermas cambiando de paradigma quince años después en su Teoría de la Acción Comunicativa.

En el mismo sentido, y compartiendo la perspectiva de Adorno y Horkheimer, Habermas es de la idea que en la sociedad capitalista avanzada se ha venido estableciendo cada vez más una interdependencia entre la investigación científica y los resultados de la tecnología, es decir, entre investigar, y la producción de utensilios que generan riquezas, asunto que convierte a la ciencia y la técnica en la primera fuerza productiva de estas sociedades. En sus términos:

De este modo, la ciencia y la técnica se convierten en la primera fuerza productiva, y con ello, caen las condiciones de aplicación de la teoría del valor trabajo de Marx. Pues ya no tiene sentido computar las aportaciones al capital debidas a las inversiones en investigación y desarrollo, sobre la base

del valor de la fuerza de trabajo no cualificada (simple) si, como es el caso, el progreso técnico y científico se ha convertido en una fuente independiente de plusvalía frente a la fuente de plusvalía que es la única que Marx toma en consideración: la fuerza de trabajo de los productores inmediatos tiene cada vez menos importancia (Habermas: 1986, 87).

Pero lo particular de esta forma de racionalización es que por primera vez se muestra como no ideológica en su fundamento, y si la analizamos, notamos que efectivamente es menos ideológica que las ideologías de antaño, asunto que la hace más peligrosa para el individuo e incluso para la especie, en la medida que aplaca el interés natural por la emancipación.

Esta nueva ideología, como las anteriores, tiene como objeto obnubilar la reflexión de los fundamentos sobre los que está organizada la vida social, pero en estas sociedades lo hace de una manera particular: a partir de cierta forma de distribución de las riquezas para satisfacer necesidades que el mismo sistema impone. En términos de Habermas (1986: 98):

La lealtad de las masas sólo puede obtenerse por medio de compensaciones destinadas a la satisfacción de necesidades frivolidadas. La interpretación de las realizaciones en las que el sistema encuentra su justificación no puede, por principio, ser política. Se refiere inmediatamente a oportunidades de ingresos monetarios que se mantienen neutrales en lo que atañe a la utilización de los mismos, y de tiempo libre, y, mediatamente, a la justificación tecnocrática de la exclusión de las cuestiones prácticas. De ahí que la nueva ideología se distinga de las antiguas en que a los criterios de justificación los disocia de la organización de la convivencia, esto es, de la regulación normativa de las interacciones, y en ese sentido los despolitiza; y en lugar de eso los vincula a las funciones del sistema de acción racional con respecto a fines que se supone en cada caso.

De allí concluye que esta nueva forma de ideología con su despolitizada conciencia, no vive una vida ética ni de inclusión del otro, pues esta misma lógica con arreglo a fines tiende a abolir o distorsionar la fuerza incluyente de la comunicación ordinaria al objetivar al hombre y sus relaciones. "La conciencia tecnocrática viola con ello un interés que es inherente a una de las dos condiciones fundamentales de nuestra existencia cultural: al lenguaje, o más exactamente, a una forma de socialización e individuación determinadas por la comunicación en el medio del lenguaje ordinario" (Habermas: 1986; 99).

Pero aún más, estas relaciones han hecho que confundamos el interés práctico, que tiende a establecer y mantener las relaciones intersubjetivas a través de una comunicación libre de dominios en pro de la comprensión, con el interés técnico, que busca ampliar el dominio sobre las cosas y el otro, de modo que nuestras acciones siempre alcancen el éxito. La conclusión es abrasadora: este tipo de lenguaje opaca y anula la posibilidad de autorreflexión del hombre contemporáneo, lo que hace que el potencial liberador de la técnica y la ciencia se haya perdido. Si queremos recuperarlo, debemos emprender un análisis de ese lenguaje y mostrar las posibilidades de un lenguaje no pensado sólo con arreglo a fines. Es la tarea que emprende Habermas en la Teoría de la Acción Comunicativa, pero este esfuerzo nos saca de los límites del presente ensayo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cortés, Andrea. Heidegger y el humanismo. En *Civilizar*, Revista electrónica de difusión científica. N° 11. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.
- Cortés, Andrea. (2012). Notas de clase, curso Filosofía de la Técnica. U.P.B. Medellín.
- Feenberg, Andrew. (2006). Del esencialismo al constructivismo: la filosofía de la tecnología en la encrucijada. Traducción de Agustina Lo Bianco e Ignacio Perrone. En línea.
- Feenberg, Andrew. (2005). Teoría crítica de la tecnología. En *Revista CTS*, N° 5, vol. 2, Junio de 2005 pp. 109-123.
- Habermas, J. (1986). La ciencia y la técnica como ideología. Tecnos, Madrid.
- Heidegger, M. (1954). La pregunta por la Ciencia. Versión castellana en *Filosofía, Ciencia y Técnica*. Editorial Universitaria, Santiago. pp. 117-154.
- Marcuse, H. (1984). El hombre unidimensional. Ariel. Barcelona.
- Marcuse, H. (2000): "Acerca del problema de la ideología en la sociedad industrial altamente desarrollada". En: K. Lenk: El concepto de ideología, Amorrortu, Buenos Aires.
- Medina, Manuel. (1984). Mito de la teoría y filosofía de la tecnología. En *De la techne a la tecnología*. Valencia.
- Salcedo, Hernando. (2005). Epistemología y lenguaje en la obra de Jürgen Habermas. En revista *Ratio Juris*. N° 2. UNAULA, Medellín.